

В. В. Огоренко, І. І. Макарова

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДАХ

Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Authors' Information

Огоренко В. В. - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0549-4292>

Макарова І. І. – ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1426-5398>

Summary. Ogorenko V. V., Makarova I. I. **SLEEP DISTURBANCES CORRECTION EFFICIENCY IN SOMATOFORM DISORDERS.** – The Dnipro State Medical University, Dnipro – City; e-mail: 604@dmu.edu.ua. Sleep disorders are not always in the foreground in the treatment of patients with somatoform disorders. This study evaluated the effectiveness of treating sleep disorders in patients with somatoform disorders. **Materials and methods:** 120 people with somatoform disorders and sleep disorders were examined. Patients received pharmacological treatment according to current clinical guidelines and protocols, but patients in the main group additionally received psychoeducational, psychocorrective, and psychotherapeutic interventions according to an individually developed program. **Results.** The median score of depression after treatment was 13.5 (9; 17.5) points, personal anxiety – 25 (18.5; 28) points, situational anxiety – 28.5 (24; 32) points, and quality of life – 7.1 (6.35; 8.3) points. At the second visit, all patients showed improved depression, personal anxiety, and situational anxiety scores (114%, 57%, and 128% improvement, respectively), with a significant difference in the baseline group. The sleep quality indicator after treatment was 9 (8; 11) points, and the severity of insomnia was 10 (7; 14) points. The median quality of life index in the main group after treatment was 8 (6.9; 8.6) points, in the control group - 6.7 (5.7; 7.5) points, showing an increase of 2.05 and 1.7 times, respectively. **Conclusions.** The study showed that depression, personal anxiety, and situational anxiety scores improved significantly after the correction of sleep disturbances in patients with somatoform disorders, especially in the main group. The quality-of-life dynamics indicate a high effectiveness of the intervention in the main group: $d_{\text{Cohen}} = 0.91$ (95% CI 0.53-1.29).

Key words: somatoform disorders, sleep disorders, quality of life, anxiety, depression

Реферат. Огоренко В. В., Макарова І. І. **ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СНУ ПРИ СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДАХ.** Розлади сну не завжди опиняються на першому тлі у лікуванні пацієнтів з соматоформними розладами. **Метою** роботи було оцінка ефективності лікування порушень сну у пацієнтів з соматоформними розладами. **Матеріали і методи.** Було обстежено 120 осіб з соматоформними розладами і порушеннями сну. Пацієнти отримували фармакологічне лікування відповідно до чинних клінічних настанов та протоколів, але пацієнти основної групи додатково отримували психоосвітні, психокорекційні та психотерапевтичні втручання за індивідуально розробленою програмою. **Результати.** Медіанний показник депресії після лікування склав 13,5 (9; 17,5) балів, особистісної тривожності – 25 (18,5; 28) балів, ситуативної тривожності – 28,5 (24; 32) балів, якості життя – 7,1 (6,35; 8,3) балів. Виявлено, що на другому візиті всі пацієнти мали кращі показники депресії, особистісної та ситуативної тривожності (покращення на 114%, 57% та 128% відповідно) з достовірною відмінністю у основній групі. Показник якості сну після лікування склав 9 (8; 11) балів, важкості інсомнії – 10 (7; 14) балів. Медіанний показник індексу якості життя в основній групі після лікування склав

8 (6,9; 8,6), в контрольній - 6,7 (5,7; 7,5) балів, продемонструвавши зростання в 2,05 та 1,7 рази відповідно. **Висновки.** Дослідження показало, що показники депресії, особистісної та ситуативної тривожності значно покращилися після корекції порушень сну у пацієнтів із соматоформними розладами, особливо в основній групі. Динаміка показника якості життя свідчить про високу ефективність втручання в основній групі: $d_{\text{Cohen}} = 0,91$ (95%ДІ 0,53-1,29).

Ключові слова: соматоформні розлади, розлади сну, якість життя, тривожність, депресія

Вступ. Останнім часом спостерігається помітне збільшення кількості психосоматичних захворювань у загальній структурі захворюваності, що відображає сучасну тенденцію переміщення психічних розладів зі сфери психіатричної допомоги до загальносоматичної медицини [1]. Це потребує більш ретельної розробки та вдосконалення методів діагностики та лікування. Психосоматичні розлади нерідко поєднуються між собою та мають в структурі різноманітні порушення сну. Розлади сну були негативно пов'язані із самооцінкою задоволеності життям: наявність хоча б одного порушення сну за останні два тижні достовірно знижує якість життя (ЯЖ) [2]. Більш коротка тривалість сну негативно пов'язана з якістю життя, пов'язаною зі здоров'ям [3]. З іншого боку хронічний і тривалий стрес може негативно впливати на різні аспекти життя, включаючи фізичне, психічне та емоційне здоров'я, міжособистісні стосунки, роботу та успішність, а також загальну задоволеність життям [4]. Доведено, що психічний компонент якості життя достовірно знижується із наростанням комор бідності [5]. Хоча проблематика якості життя пацієнтів з соматоформними розладами (СФР) привертає увагу багатьох дослідників, на сьогодні немає єдиного погляду на її патогенез і клінічні прояви у осіб з розладами сну, які є найбільш типовою вразливою групою для цього захворювання. Також залишається неуроченими впливи порушень сну на якість життя пацієнтів з СФР, що потребує пошуку нових ефективних підходів у лікуванні означеного контингенту.

Мета дослідження: вивчити ефективність лікування розладів сну у пацієнтів з соматоформними розладами.

Матеріали і методи. Було обстежено 120 осіб з СФР і порушеннями сну: 81 особа жіночої та 39 осіб чоловічої статі. Медіанний вік склав 39,5 (30,5; 45) років. У дослідженні використовували клініко-психопатологічний, клініко-анамнестичний та психодіагностичний методи обстеження. Порушення сну визначали з використанням Пітсбурзького опитувальника індексу якості сну (PSQI) та індексу важкості інсомнії Ch. Morin (ISI). Тест депресії Бека (BDI) дозволяв оцінювати вираженість зниженого настрою, шкала тривоги Спілбергера (STAI) – особистісну та ситуативну тривожність. Якість життя визначали за допомогою інтегративного опитувальника якості життя J.E. Mezzich (ЯЖ) [6, 7]. Пацієнтів обстежували двічі: перед початком лікування та через 6 місяців. Досліджуваних було розділено методом конвертів на 2 групи по 60 осіб, які не відрізнялись за соціально-демографічними показниками. Усі пацієнти отримували психофармакологічне лікування відповідно до чинних клінічних настанов та протоколів, але пацієнти основної групи додатково отримували психоосвітні, психокорекційні та психотерапевтичні втручання за індивідуально розробленою програмою.

Дані, отримані в дослідженні, обробляли за допомогою програми STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc.) серійний номер AGAR909E415822FA.

Нормальність розподілу отриманих даних перевірялася за допомогою критерію Шапіро - Уїлка. Оскільки дані мали ненормальний тип розподілу, то описові статистичні показники представлені у вигляді медіани (Me) та першого-третього квантилів – (Q1 - Q3). Номінальні дані подані у вигляді n (%). Для порівняння непов'язаних груп використовувалися U-критерій Манна - Уїтні для кількісних ознак, критерій хі-квадрат (χ^2) Пірсона, зокрема з поправкою Йейтса на безперервність або точний критерій Фішера для якісних та порядкових даних. Залежні показники оцінювали за критерієм Вілкоксона. Кореляційні взаємозв'язки визначали обчисленням коефіцієнту рангової кореляції Спірмена r_s . Розмір ефекту обчислювали за допомогою $d_{\text{Коена}}$ [8,9]. Статистично значущими вважали відмінності при перевірці нульових гіпотез при $p < 0,05$.

Результати та обговорення. До основної групи увійшло 60 пацієнтів з СФР та порушеннями сну які отримували фармакотерапевтичне лікування та психоосвітні, психокорекційні та психотерапевтичні втручання за індивідуально розробленою програмою(медіанний вік 38 (30,5; 44,5) років), серед яких переважали жінки (46 осіб - 76,7%). Контрольну групу склали 60 з СФР та порушеннями сну, які отримували тільки фармакотерапевтичне лікування(медіанний вік 39 (30,5; 45,5) років),серед яких переважалижінки (35 осіб - 58,3%).

Медіанний показник депресії після лікування склав 13,5 (9; 17,5) балів, особистісної тривожності – 25 (18,5; 28) балів, ситуативної тривожності – 28,5 (24; 32) балів, якості життя – 7,1 (6,35; 8,3) балів. За даними аналізу динаміки показників депресії та тривожності під впливом проведеної корекції СФР та порушень сну були виявлені наступні особливості (табл. 1): лікування достовірно покращило показники депресії, особистісної та ситуативної тривожності. Звертає увагу достовірна відмінність у показниках тривожності між групами після лікування.

Таблиця 1

Динаміка показників тривожності та депресії

Група	Показник	До лікування		Після лікування		p**
		Me	Q1-Q3	Me	Q1-Q3	
основна	BDI	26	19-35	14	9-18	p<0,01
	Особистісна тривожність	59	44-66,5	24	18-27	p<0,01
	Ситуативна тривожність	65	50,5-68	28	22-29	p<0,01
контрольна	BDI	28	19-36	13	10-17	p<0,01
	Особистісна тривожність	58	43-65.5	27*	19,5-30	p<0,01
	Ситуативна тривожність	64	49,5-67	31*	24-33	p<0,01

Примітка: * різниця між групами: за критерієм Манна-Уїтні на рівні p<0,05

** різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Оцінюючи вплив лікування на порушення сну варто відмітити покращення по показниках важкості інсомнії та диссомнії. Медіанний показник індексу важкості інсомнії склав 10 (7; 14) балів. Звертає на себе увагу покращення по усіх складових інсомнічних розладів як в динаміці, так і між основною та контрольною групами (табл. 2).

Показник Пітсбурзького опитувальника індексу якості сну після лікування становив 9 (8; 11) балів. За результатами Пітсбурзького опитувальника індексу якості сну в динаміці стан пацієнтів основної та контрольної групи покращився, але тривалість сну та звичайна ефективність сну не відрізнялися між групами після лікування, що може бути пояснене переважним впливом медикаментів на визначені компоненти сну (табл. 3).

Оцінюючи вплив лікування на динаміку показників ЯЖ за інтегративним тестом ЯЖ помітно значне достовірне покращення загального балу, балів як по складових компонентах, так і по похідним показникам (рис. 1). Медіанний показник ІЯЖ зріс з 3,9(3,2; 4,45) до 7,1 (3,35; 8,3) балів.

Але порівнюючи групи між собою виявлене достовірне покращення показника ІЯЖ в основній групі у порівнянні з контрольною по показниках фізичного та психічного благополуччя, працездатності, міжособистісної взаємодії, соціально-емоційної, громадської та службової підтримки, особистісної та духовної реалізації. Показники по категоріях самообслуговування та загальне сприйняття життяпісля лікування зросли але достовірно не відрізнялися між групами (табл. 4). Медіанний показник ІЯЖ в основній групі після лікування склав 8(6,9; 8,6), в контрольній – 6,7 (5,7; 7,5) балів, продемонструвавши зростання в 2,05 та 1,7 рази відповідно, показавши високу ефективність втручання в основній групі: $d_{Cohen} = 0,91$ (95%ДІ 0,53-1,29). Таким чином розроблена методика допомоги збільшує шанси мати кращій рівень ЯЖ в 5,21 рази.

Таблиця 2

Динаміка показників вираженості клінічних особливостей порушень сну за даними індексу тяжкості інсомнії Ch. Morin (у балах)

Показники	Основна група			Контрольна група		
	Значення Ме (Q1; Q3)		p**	Значення Ме (Q1; Q3)		p**
	До	Після		До	Після	
Складнощі із засинанням	3 (3; 4)	1 (1;2)	p<0,01	3 (3; 4)	2 (1; 2)*	p<0,01
Часте та/або довготривале пробудження	3 (3; 4)	1 (1;2)	p<0,01	3 (3; 4)	2 (1; 2,5)*	p<0,01
Раннє ранкове пробудження	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01	3 (3; 4)	2 (1; 2)*	p<0,01
Задоволеність сном	3 (2; 4)	1 (1;1)	p<0,01	3 (2; 4)	2 (1; 2)*	p<0,01
Зниження працездатності у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01	3 (3; 4)	2 (1; 2,5)*	p<0,01
Зниження якості життя у зв'язку з поганим сном	3 (3; 4)	1 (1;1)	p<0,01	3 (3; 4)	2 (1; 2)*	p<0,01
Стурбованість поганим сном	3 (2; 4)	1 (1;2)	p<0,01	3 (2; 4)	2 (1; 2)*	p<0,01
Тяжкість інсомнії	22 (17,5;25,5)	7,5 (6;10)	p<0,01	22 (17,5; 25,5)	13 (10; 16)*	p<0,01

Примітка: * різниця між групами: за критерієм Манна-Уїтні на рівні p<0,01

** різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Таблиця 3

Динаміка показників диссомнії за Пітсбурзьким опитувальником індексу якості сну (PSQI у балах)

компоненти	Основна група			Контрольна група		
	Значення Ме (Q1; Q3)		p**	Значення Ме (Q1; Q3)		p**
	До	після		До	після	
1 - суб'єктивна якість сну	3 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01	2,5 (2; 3)	1 (1; 2)*	<0,01
2 – латентність сну	2 (1; 3)	1 (1; 1)	<0,01	2 (2; 3)	2 (1; 2)*	<0,01
3 – тривалість сну	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
4 – звичайна ефективність сну	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01	2 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01
5 – порушення сну	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01	2 (2; 3)	2 (1; 2)*	<0,01
6 – використання снодійних засобів	2 (2; 3)	1 (1; 1)	<0,01	2 (2; 3)	1,5 (1; 2)*	<0,01
7 – порушення денного функціонування	3 (2; 3)	1 (1; 2)	<0,01	3 (2; 3)	2 (1; 2)*	<0,01
Загальний бал	17 (14; 18)	9 (7; 10)	<0,01	17 (15,5; 18)	11 (9; 12)*	<0,01

Примітка: * різниця між групами: за критерієм Манна-Уїтні на рівні p<0,01

** різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Проводячи кореляційний аналіз між психометричними показниками та показниками порушення сну виявлені слабкі кореляції між загальним балом Пітсбурзького опитувальника індексу якості сну та індексом важкості інсомнії Ch. Morin (табл. 5). При цьому індекс важкості інсомнії негативно корелює з показником особистісної тривожності та позитивно з рівнем депресії за шкалою депресії Бека. Також виявлені негативні кореляційні зв'язки між рівнем тривожності, що при збільшенні депресії знижується рівень тривожності.

Рис. 1 Загальна динаміка компонентів ЯЖ

Таблиця 4

Динаміка показників якості життя за інтегративним тестом якості життя (Mezzich J.E. et al.) (у балах)

компоненти	Основна група			Контрольна група		
	Значення Ме (Q1; Q3)		p**	Значення Ме (Q1; Q3)		p**
	До	після		до	після	
Фізичне благополуччя	4 (3; 4)	8 (7; 9)	<0,01	4 (3; 4)	6,5 (5; 7)*	<0,01
Психічне благополуччя	4 (4; 5)	9 (9; 10)	<0,01	4 (3; 5)	7 (5; 8,5)*	<0,01
Самообслуговування	3 (2; 4)	7 (4,5; 9)	<0,01	3 (3; 4)	5 (5; 7)	<0,01
Працездатність	4 (1; 5)	8 (3; 9)	<0,01	4 (2; 5)	7 (4; 8)*	<0,01
Міжособистісна взаємодія	6 (5; 6)	9 (9; 9,5)	<0,01	5 (4; 5)	8 (7; 9)*	<0,01
Соціально-емоційна підтримка	4 (2; 5)	9 (5; 10)	<0,01	4 (3; 5)	7 (5; 8)*	<0,01
Громадська та службова підтримка	4 (1; 5)	8,5 (5; 9)	<0,01	4 (3; 4)	7 (5; 7)*	<0,01
Особистісна реалізація	3(2,5; 4,5)	8 (6,5; 9)	<0,01	4 (3; 5)	7 (5; 9)*	<0,01
Духовна реалізація	5 (4; 6)	9 (9; 10)	<0,01	4 (4; 5)	7 (7; 9)*	<0,01
Загальне сприйняття життя	3 (2; 4)	7 (5; 9)	<0,01	4 (3; 4)	7 (5; 7)	<0,01
Інтегративний показник	3,9 (3,3; 4,6)	8 (6,9; 8,6)	<0,01	3,9 (3,1; 4,3)	6,7 (5,7; 7,5)*	<0,01
Суб'єктивне благополуччя	3,7 (3,2; 4)	7,3 (6; 8,3)	<0,01	3,7 (3; 4)	7 (6,3; 8)	<0,01
Виконання соціальних ролей	4 (3; 4,8)	7 (5,5; 8,5)	<0,01	3,75 (3; 4,3)	7,5 (6; 8,4)	<0,01
Зовнішні життєві обставини	4,3 (3,2; 5)	7,2 (6; 9)	<0,01	4 (3,3; 4,7)	7,7 (6,2; 8,7)	<0,01

Примітка: * різниця між групами: за критерієм Манна-Уїтні на рівні $p < 0,01$
 ** різниця між пацієнтами до та після лікування за критерієм Вілкоксона.

Аналізуючи зв'язки між психометричними показниками та показниками якості життя досліджуваних пацієнтів після лікування відзначимо, що інтегративний показник має сильні зворотні кореляції з важкістю інсомнії та вираженістю депресії і сильний позитивний зв'язок з особистісною тривожністю (табл. 6). Щодо субшкал інтегративного показника якості життя, то з важкістю інсомнії мають слабкий зворотній зв'язок суб'єктивне благополуччя та зовнішні життєві обставини. Бали за Пітсбурзьким опитувальником індексу якості сну не показали зв'язків з субкатегоріями ЯЖ. Також виявлено, що наявність депресії достовірно негативно пов'язано з якістю життя та її складовими.

Таблиця 5

Кореляційні взаємозв'язки між показниками тривожності, депресії та показниками тяжкості інсомнії після лікування (коефіцієнти рангової кореляції Спірмена r_s)

	BDIпо	Особистісна тривожність	Ситуативна тривожність	PSQI	ISI
BDI	1,0	-0,37*	-0,19*	0,02	0,24*
Особистісна тривожність	-0,37*	1,0	0,82*	0,10	-0,28*
Ситуативна тривожність	-0,19*	0,82*	1,0	0,10	0,0002
PSQI	0,02	0,10	0,10	1,0	0,27*
ISI	0,24*	-0,28*	0,0002	0,27*	1,0

Примітка: * - статистично значущі коефіцієнти кореляції на рівні $p < 0,05$

Проте звертає увагу, що особистісна тривожність має позитивні зв'язки з якістю життя, що можна пояснити мобілізуючою функцією цієї тривожності на пацієнтів внаслідок чого якість життя оцінюється вище.

Таблиця 6

Кореляційні взаємозв'язки між показниками якості життя, тривожності, депресії та показниками тяжкості інсомнії після лікування (коефіцієнти рангової кореляції Спірмена r_s)

	ISI	PSQI	Ситуативна тривожність	Особистісна тривожність	BDI-II
ІЯЖ	-0,68*	-0,24*	0,23*	0,48*	-0,40*
Суб'єктивне благополуччя	-0,25*	-0,04	0,10	0,24*	-0,56*
Виконання соціальних ролей	-0,16	0,11	0,10	0,28*	-0,61*
Зовнішні життєві обставини	-0,21*	-0,01	0,15	0,29*	-0,65*

Примітка: * - статистично значущі коефіцієнти кореляції на рівні $p < 0,05$

Висновки. Отримані результати дослідження виявили, що показники депресії, особистісної та ситуативної тривожності достовірно покращилися під впливом проведеної корекції порушень сну у пацієнтів з соматоформними розладами, з більш кращими показниками в основній групі.

Спостерігається покращення усіх складових розладів сну як у динаміці, так і між основною та контрольною групами.

Інтегративний показник якості життя достовірно покращився під впливом лікування, збільшившись в основній групі в 2,05 рази, а в контрольній - в 1,7 рази, що свідчить про високу ефективність втручання в основній групі: $d_{Cohen} = 0,91$ (95%ДІ 0,53-1,29). Таким чином розроблена методика допомоги збільшує шанси мати кращий рівень якості життя в 5,21 рази у порівнянні з використанням традиційного підходу відповідно до чинних настанов. Встановлено, що інтегративний показник якості життя має сильні зворотні кореляції з важкістю інсомнії та вираженістю депресії і сильний позитивний зв'язок з

особистісною тривожністю, а наявність депресії достовірно негативно пов'язана з якістю життя та її складовими.

Це дослідження відкриває перспективи для пошуку факторів, що впливають на якість життя у пацієнтів з соматоформними розладами і порушеннями сну.

Література/ References:

1. Chystovska Y, Stetsenko M. The problem of psychosomatic pathology: analysis of the state of scientific views on the origin, specificity and necessity of multi-discipline. *Lviv University Herald Series: Psychological Sciences* 2022;151–6. <https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.17>.

2. Oliveira S, Sobrinho CA, Martins S, Augusto C, Araújo O, Vieira T, et al. Sleep Disorders and Subjective Well-Being in Portuguese Adults: Evidence from a Representative Study. *Sleep Science* 2024;17:e1–6. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1772812>

3. Ge Y, Xin S, Luan D, Zou Z, Liu M, Bai X, et al. Association of physical activity, sedentary time, and sleep duration on the health-related quality of life of college students in Northeast China. *Health and Quality of Life Outcomes* 2019;17:124. <https://doi.org/10.1186/s12955-019-1194-x>.

4. Parsaei R, Roohafza H, Feizi A, Sadeghi M, Sarrafzadegan N. How Different Stressors Affect Quality of Life: An Application of Multilevel Latent Class Analysis on a Large Sample of Industrial Employees. *Risk Management and Healthcare Policy* 2020;13:1261–70. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S256800>.

5. Черкун МП. Вплив тривоги і депресії на психічний компонент здоров'я у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. *Клінічна та Профілактична Медицина* 2023;61–7. <https://doi.org/10.31612/2616-4868.6.2023.07>.

6. Mezzich JE, Cohen NL, Ruiperez MA, Banzato CEM, Zapata-Vega MI. The Multicultural Quality of Life Index: presentation and validation. *Journal of Evaluation in Clinical Practice* 2011;17:357–64. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01609.x>.

7. Марута НА, Панько ТВ, Явдак ИА, Семькина ЕЕ, Колядко СП, Каленская ГЮ. *Критерий качества жизни в психиатрической практике*. Харьков: РИФ Арсис, ЛТД 2004;240 [Maruta NA, Panko TV, Yavdak IA, Semykina EE, Kolyadko SP, Kalenskaya HY. *Criterion of quality of life in psychiatric practice*. Kharkiv: RIF Arsis, LTD 2004:240].

8. Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. *Converting Among Effect Sizes. Introduction to Meta-Analysis*, Wiley; 2009, p. 45–9. <https://doi.org/10.1002/9780470743386>.

9. Lenhard W, Lenhard A. *Computation of Effect Sizes* 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17823.92329>.

Внесок авторів. Концептуалізація (ВВО, ПМ); методологія (ПМ); формальний аналіз (ПМ), курування даних (ПМ); написання статті (ВВО, ПМ): статистична обробка матеріалів (ПМ). Автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці. Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики КП «Дніпровська багатoproфільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР (протокол №1/3 від 22.12.2021), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду. Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 11.04.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування